

حق الدفاع في مسطرة التحكيم

جودية خليل*

مقدمة:

شهدت السنوات الأخيرة من القرن المنصرم انطلاقة حقيقية لتجديد الترسنة القانونية المؤطرة للاستثمار، نظرا للتحديات التي أصبحت تفرضها العولمة والمنافسة، واستعدادا لمسلسل الشراكة والتبادل الحر، وتأكيدا للخيار الليبرالي، وحرية المبادرة التي انتهجها المغرب منذ عقود.

وقد كان المغرب واعيا بأنه لا مجال لإنعاش الاستثمار وجلب رؤوس الأموال الأجنبية دون توفير الإطار القانوني المحفز على بت الثقة لدى المستثمرين وتحسين مسلسل التنمية بأنظمة قانونية عصرية تمده بأسباب الفعالية والنجاعة، إذ لم يعد مقبولا أن يظل مجال الأعمال في المغرب مرتكزا على إطار قانوني غير ملائم لقوانين شركائنا الاقتصاديين حيث ما فتئت المؤسسات المالية المانحة تحث المغرب على ضرورة تحديث أنظمتها القانونية ومؤسساته القضائية.

وفي إطار مواكبة المغرب لهذا الوضع، فقد تزايد اهتمام المغرب بالوسائل البديلة لحل النزاعات وخاصة التحكيم كخيار لفض النزاعات بأليات تطبق مبادئ أكثر مرونة، مقارنة مع القواعد القانونية التي تتصف بالجمود سواء على مستوى الشكل أو الموضوع.

وانتهى المسار بصدور قانون 08.05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، والذي جاء نتيجة حتمية للعوامل التي سبقت الإشارة إليها، ناهيك عن

* كلية الحقوق – جامعة القاضي عياض مراكش.

ضرورة ملاءمة المغرب لقوانينه الداخلية مع التزاماته الدولية، بموجب الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، ومنها اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية التي صادق عليها المغرب سنة 1960⁽¹⁾.

إضافة إلى ذلك هناك عوامل داخلية، دفعت إلى اهتمام المغرب بالتحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات، تتجلى في الانتقادات الموجهة للقضاء الرسمي من بطء في المساطر، وكثرة عدد القضايا المعروضة وقلة عدد القضاة، وارتفاع الرسوم القضائية...

وتتفق آراء شراح القانون الخاص على أن التحكيم في الأصل وليد إرادة الخصوم، ويقصد به اتفاق أطراف علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية على اختيار شخص أو أكثر ليفصل بينهم فيما يثور مستقبلا أو يثور فعلا من منازعات بحكم ملزم بدل القضاء الرسمي المختص، فهو إذن من وجهة نظرهم نظام قانوني بديل لقضاء الدولة في حسم المنازعات⁽²⁾.

ولما كان حق اللجوء إلى القضاء أو التحكيم للدفاع عن الحق، من الحقوق المقدسة التي تحميها سائر الدساتير⁽³⁾ والمواثيق الدولية، فإن حق الخصم في الإثبات من الحقوق المقدسة المكتملة لحقه في اللجوء إلى القضاء لحماية حقه، ويقابل ذلك حق الخصم في نفي ما يدعيه خصمه. وبعبارة أخرى تمكين الخصم من إثبات ما يزعمه، يتطلب تمكين خصمه من نفيه ويستوجب الحقان معا تمكين كل خصم من الاطلاع على أدلة خصمه للرد عليها ومناقشتها. وترتيباً على ذلك، يتعين على القاضي أو المحكم ألا يحكم إلا من واقع ملف الدعوى من

(1) - صادق المغرب أيضا على الاتفاقية المتعلقة بتسوية الخلافات الناشئة عن استثمار الأموال سنة 1966، والاتفاقية المتعلقة بالتحكيم سنة 1996 إضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات العربية نذكر منها اتفاقية جامعة الدول العربية لسنة 1952، واتفاقية الرياض لسنة 1983، واتفاقية عمان الخاصة بالتحكيم التجاري لسنة 1987.

(2) - عزمي عبد الفتاح عطية: قانون التحكيم الكويتي، طبعة 1990، مطبوعات جامعة الكويت، ص 11.

(3) - تنص الفقرة الأولى من الفصل 118 من الدستور المغربي على ما يلي: "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون".

أدلة وقرائن، وهي الأدلة التي نوقشت أمامه في الجلسة، وهي مبادئ أساسية في التقاضي، وفي احترام حقوق الدفاع، وعلى المحكم احترامها ولو كان مصالحا⁽¹⁾.

ونظرا لأهمية حق الدفاع وخطورة الآثار التي تترتب على مخالفته، حيث إن أي خرق له من قبل هيئة التحكيم أو أطراف مسطرة التحكيم، يعرض حكم التحكيم للطعن فيه بالبطلان، فقد حرصت كافة التشريعات المنظمة للتحكيم على النص على ذلك صراحة. وفي هذا الصدد تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 319 ق م م على ما يلي:

"تحتزم في جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع"⁽²⁾.

هذا، ولا يكفي احترام حق الدفاع من الناحية الشكلية بل يجب احترام جوهره، بأن يمكن الخصم من عرض دفاعه بالكامل وكل حكم يصدر مخلا بمبدأ حق الدفاع يعتبر غير دستوري⁽³⁾، وفقا لمجموعة من القوانين بما في ذلك الدستور المغربي حيث جاء في الفقرة الثانية منه: "حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم".

(1) - أحمد أبو الوفا: التحكيم في القوانين العربية، منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة الثانية، السنة غير مذكورة ص 63. وللمزيد من الاطلاع حول المبادئ الأساسية للتقاضي انظر: -المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية.

(2) -وتنص المادة 18 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة على ما يلي: "يجب أن يعامل الطرفان على قدم المساواة، وأن تهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة لعرض قضيتهم". وجاء في الفقرة الأولى من المادة 15 من قواعد اليونسترال ما يلي: "مع عدم الإخلال بهذه القواعد، يجوز لمحكمة التحكيم أن تسلك في التحكيم الطريقة التي تراها مناسبة بشرط أن يعامل الطرفان على قدم المساواة، وأن يعطى كل طرف في أية مرحلة من الإجراءات فرصة كاملة لشرح دعواه". ونصت اتفاقية جنيف لعام 1937 في الفقرة (ب) من المادة الثانية، على رفض الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم إذا تبين للقاضي أن الطرف الذي صدر الحكم ضده لم يبلغ خلال وقت ملائم بإجراءات التحكيم لكي يتمكن من تقديم دفاعه.

كما نصت كل من اتفاقية نيويورك لعام 1958 في الفقرة الخامسة الفقرة (ب) والاتفاقية الأوروبية لعام 1961 في المادة التاسعة الفقرة (1/1) على جواز عدم الاعتراف وعدم تنفيذ حكم التحكيم في حالة عدم احترام حق الدفاع للطرف الذي صدر الحكم ضده، وأوردت كأمثلة على ذلك، عدم معرفته تعيين المحكم أو عدم إبلاغه بالإجراءات، أو عدم إجراء التبليغات بشكل أصولي أو أن من صدر الحكم ضده لم يتمكن من تقديم أدلته.

(3) - قححي والي: قانون القضاء المدني، الوسيط، طبعة 1986، ص 431.

لكن، يجدر لفت الانتباه، إلى أن مراعاة حق الدفاع في مسطرة التحكيم لا يعني الالتزام بمراعاته حرفياً، وإنما احترامه مقيد بعدم التعارض مع الأهداف المتوخاة من تنظيم مسطرة التحكيم، وإلا صارت مسطرة التحكيم مسطرة قضائية صرفة، وهذا لا ينسجم مع فلسفة التحكيم والغاية المتوخاة من وراء تقنيته وهي السرعة في الفصل في النزاع، واقتصاد المصاريف مقارنة مع ما يستغرقه اللجوء إلى القضاء الرسمي من وقت طويل ومصاريف ترهق كاهل الأطراف، ناهيك عن اختيار الأطراف للمحكمين الذين يتقون بهم ويطمئنون إلى حكمهم، ويكونون عادة من ذوي الخبرة والتخصص. وتبرز أهمية التحكيم بشكل أكبر حينما يتعلق الأمر بنزاع تجاري، ذلك أن المسائل التجارية وما تتطلبه من سرعة في المعاملات بين التجار، ورغبة في الاستمرار بالتعامل التجاري بين الأشخاص أو بين المؤسسات تجد لها مبرراً وحاجة للجوء إلى التحكيم⁽¹⁾.

ومن ثم فإن هيئة التحكيم أو المحكم لا يلتزمان بإتباع نفس الطرق المتبعة أمام القضاء، وإنما يتعين عليهما احترام حق الدفاع مع مراعاة طبيعة وخصوصيات مسطرة التحكيم⁽²⁾.

وتقتضي طبيعة الموضوع تقسيمه إلى فصلين: نخص الأول لماهية حق الدفاع ومضمونه، و الثاني للالتزام المحكم باحترام حق الدفاع، والآثار القانونية المترتبة على خرقه.

(1)- فوزي محمد سامي: التحكيم التجاري الدولي، طبعة 2006، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص: 16. OLivier Caprasse : Les sociétés et l'arbitrage, Edition Delta 2002 P : 1 et s.

(2)- وفي هذا السياق قضت محكمة النقض المصرية على ما يلي: "المحكم لا يلزم بإجراءات المرافعات على تقدير أن الالتجاء إلى التحكيم مقصود به في الأصل تفادي هذه القواعد إلا أنه مع ذلك فإن الحكم يلتزم بكل القواعد المقررة في باب التحكيم باعتبار أنها تقرر الضمانات الأساسية للخصوم في هذا الصدد".

الطعن رقم 1736 لسنة 51 قضائية جلسة 1998/4/23. أشار إليه أحمد محمد عبد الصادق: المرجع العام في التحكيم المصري والعربي والدولي، الطبعة الثانية 2008، دار أبو المجد للطباعة بالهرم، ص 187.

الفصل الأول: ماهية حق الدفاع ومضمونه

من الأمور الأساسية في الإجراءات التحكيمية، احترام وضمنان حق الدفاع لكل طرف من أطراف النزاع وبحرية تامة، وضرورة معاملة أطراف النزاع معاملة متساوية دون تمييز أو تفریق.

فعلى الرغم من أن المحكم شخص يستمد سلطاته من إرادة الأطراف المتجلية في اتفاقهم على منحه اختصاص الفصل في المنازعة المعروضة عليه، إلا أنه عند ممارسته لهذه المهمة يعد بمثابة قاض ويؤدي ذات الوظيفة المنوطة بالقاضي، وهي البت في المنازعة المعروضة أمامه بحكم ملزم للخصوم، ويتقيد في ذلك بالمبادئ والقواعد الأساسية للتقاضي، مع مراعاة خصوصيات مسطرة التحكيم وفي مقدمتها احترام حق الدفاع⁽¹⁾، والذي يقتضي توفير كل الضمانات للخصوم للدفاع عن مصالحهم بشكل متساو وتمكينهم من الاطلاع على كل ما لدى الخصم الآخر من ادعاءات وأدلة ومناقشتها. ويتميز حق الدفاع في مسطرة التحكيم بمجموعة من الخصائص يستمدّها من طبيعته القانونية الخاصة (المبحث الأول).

ولما كان حق الدفاع من الأمور الجوهرية في الإجراءات المسطرية أمام هيئة التحكيم، فإن هذا الحق لن يتأتى إلا باحترام الحقوق الأساسية وأيضاً الثانوية المشكلة لحق الدفاع (المبحث الثاني).

المبحث الأول: ماهية حق الدفاع وطبيعته

يشكل احترام مبدأ حق الدفاع ضماناً أساسية لنجاح مسطرة التحكيم. ويتعين التقيد بالمبدأ (أي مبدأ حق الدفاع) أي كان شكل أو نوع التحكيم، وأياً كانت سلطات

(1) - حفيظة السيد الحداد: الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، طبعة 2007، منشورات الحلبي الحقوقية، ص512.

المحكم، إذ يتعين على هذا الأخير التقيد بكافة حقوق الدفاع التي يكفلها القانون لأطراف مسطرة التحكيم (المطلب الأول).

ويتسم حق الدفاع بمجموعة من الخصائص تجعله يتميز بطبيعة خاصة ومختلفة عن المساطر التقليدية لفض النزاعات فهو حق طبيعي دستوري، ومعطى عالمي. (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مفهوم حق الدفاع

عرف الفقيه الفرنسي (fisseller) حق الدفاع بأنه مبدأ إجرائي عام يضمن المساواة بين الخصوم في دفاع يتعاون فيه الخصوم مع القاضي (1).

ويقتضي حق الدفاع، إعطاء الفرصة الكاملة، لكل من الطرفين لكي يقدم ما لديه من أدلة وأقوال وشهود، وهذا يعني أيضا إعطاء وقت كاف لجلب الشهود أو لتبادل المذكرات أو لاستدعاء الخبراء، إلى غير ذلك من الأمور التي تجعل كل طرف في وضع يستطيع فيه أن يدافع عن ادعائه وبكافة الوسائل التي يمكن أن يقدمها أمام القضاء الرسمي فيما لو كان النزاع قد عرض عليه، وينبغي أيضا احترام حق الدفاع أثناء مسطرة التبليغ عن طريق تبليغ الخصم بشكل قانوني، حتى يتمكن من التعرف على ما لدى الخصم من ادعاءات وأدلة وبيانات لكي يستطيع مناقشتها وتقديم ما لديه من أدلة ودفع، حتى يتمكن من إبداء وجهة نظره القانونية في النزاع، ومناقشة ما أثير بصدده من عناصر واقعية وقانونية بإخلاص ونزاهة (2).

(1) وعرفه ذ. وجدي راغب بأنه كل ما يخوله القانون للخصم من وسائل في الخصومة لتكوين الرأي القضائي لصالحه، وتوصله إلى الحكم لصالحه في النهاية.

وعرفه ذ. إبراهيم نجيب سعد بأنه حق يكفل الحماية القانونية للمتقاضين، ويضمن لكل خصم التمتع بجميع الامتيازات، والضمانات القانونية التي تتيح له عرض وجهة نظره بصدق وإخلاص أمام قضاء محايد. وردت هذه التعاريف في مرجع محمد علي عويضة: حق الدفاع كضمانة إجرائية في خصومة التحكيم، منشأة المعارف، سنة الطبع غير مذكورة ص 95 وما بعدها.

(2) فوزي محمد سامي: التحكيم التجاري الدولي، م س، ص 171.

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لحق الدفاع في مسطرة التحكيم

تتفرد مسطرة التحكيم بمجموعة من الخصائص تميزها عن المساطر العادية لحل النزاعات، وهذه الخصوصية انعكست أيضا على حق الدفاع في مسطرة التحكيم، باعتباره ضمانا أساسية للمحاكمة البديلة المنصفة، فحق الدفاع حق طبيعي، دستوري ومعطى عالمي.

أولا: حق الدفاع حق طبيعي

يعتبر مبدأ حق الدفاع من المبادئ الخالدة والثابتة والصالحة لكل زمان ومكان، وبالتالي فهو يرجع في أصله إلى القانون الطبيعي، الذي يصدر عن طبيعة الأشياء وإن كان مضمون هذه المبادئ وأسلوب تحقيقها، مرهونا بظروف الحياة في كل مجتمع وحسب تصور المجتمع لمعاني هذه المبادئ⁽¹⁾.

وذهب جانب من الفقه المسطري إلى أن القانون الطبيعي هو الأساس القانوني لحق الدفاع، والدليل على ذلك أن مبدأ "لا يصلح أن يكون الشخص خصما وحكما في آن واحد"، ومبدأ "لا يحكم على شخص إلا بعد استدعائه وتمكينه من الدفاع عن نفسه"، يوجد أساسهما في القانون الطبيعي وليس في قانون وضعي مكتوب، وفي هذا الصدد ذهب ذ. Motulsky إلى أن فكرة المساواة في المراكز الإجرائية بين المتقاضين قد ظهرت منذ زمن بعيد، ويشير صاحب هذا الرأي إلى أن تصوير آلهة العدالة عند الإغريق وهي معصوبة العينين وتمسك بالميزان يؤكد أنها لا تفرق بين القوي والضعيف، وإنما تعامل الأشخاص كافة على قدم المساواة مثل الميزان الذي تحمله بيدها، وهذه الفكرة تقتضيها طبيعة الأشياء ويتصورها العقل السليم، ولهذا يرى ذ. Motulsky أن حق الدفاع من المبادئ التي لا تموت، حيث لا يمكن للعدالة أن تتحقق إلا إذا تمت مراعاة هذا المبدأ⁽²⁾.

(1) حسن كبيرة: المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، طبعة 1969، ص 97 وما بعدها.

(2) للمزيد من الاطلاع حول الموضوع انظر مرجع: محمد علي عويضة، م س، ص 203 وما بعدها.

ثانيا:حق الدفاع في مسطرة التحكيم حق دستوري

لا يخلو دستور من دساتير العالم من النص على احترام مبدأ حق الدفاع سواء كان التنصيص صريحا أم ضمنيا، ويعد مبدأ المساواة بين الأطراف كأصل لحق الدفاع وهدفا من أهداف العدالة التي تكفل لكل طرف المعاملة المتساوية دون تمييز.

وإذا كان حق الدفاع حقا دستوريا، فإن احترام وإعمال المبدأ هو الذي يضمن تحققه، لأن غاية احترام حق الدفاع هي تحقيق المساواة بين الأطراف. وفي هذا السياق ينص الفصل 120 من الدستور المغربي على ما يلي: "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.

حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم".

وتأسيسا على ذلك، فإننا نؤيد رأي فقهي يرى أنه إذا خلا أي قانون وضعي من تنظيم مفصل لحق الدفاع، فإن الالتجاء إلى هذا الحق إنما يكون لتكملة مبدأ من المبادئ الدستورية، وليس مجرد نقص في التشريع الوضعي، ولهذا، فكل ما يضمن المساواة والحرية واحترام إنسانية الإنسان هو مبدأ ذو قيمة دستورية، وهو بذلك يعلو على التشريع وإذا خالفه هذا الأخير، أو خالفته أحكام القضاء سواء كان قضاء عاديا أم قضاء تحكيميا فإن المخالفة تنسحب في الواقع على مخالفة مبدأ دستوري أكثر من كونها مخالفة لمبدأ قانوني⁽¹⁾.

حق الدفاع في مسطرة التحكيم معطى عالمي

إن احترام مبدأ حق الدفاع هو أمر قديم مستقر منذ زمن بعيد حتى أنه يجب إعماله ولو لم يكن منصوصا عليه، لأنه لا يمكن الحكم على شخص دون الاستماع إليه ودون إتاحة الفرصة له لتقديم دفاعه.

(1)-أشار إلى هذا الرأي محمد على عويضة، م س، ص 208.

وقد استقر هذا المبدأ في ضمير العالم لأنه يقوم على قاعدة مبدأ حسن سير العدالة، وهو مبدأ يفرض على القاضي أو المحكم أن يستمع إلى رأي الطرفين حتى يتوصل إلى الحقيقة بمعيارها القضائي، وأن تتم الإجراءات في حضور الأطراف أو من يمثلهم قانوناً، وينبغي تبليغهم بكل إجراء جديد في المسطرة لنتاح لهم فرصة الاستعداد لإعداد دفاعهم، وأن يكفل الحق لكل طرف في تقديم وسائل دفاعه المدعمة بالحجج، ومناقشة الوسائل والحجج التي قدمها خصمه، وإذا كانت العدالة تصدر عن بشر، فإن مبدأ حسن سير العدالة يقتضي أن يكون القاضي محايداً ويمارس واجبه بتجرد واستقلال وألا ينحاز لأي طرف إلا للقانون الذي يحكم الحقوق المتنازع عليها. ومقتضيات هذه الحيطة تعليل الحكم، وتبليغ الخصم وتحقيق مبدأ المواجهة، فتلك مبادئ يتضمنها مبدأ احترام حق الدفاع، وهي تؤدي إلى حسن سير العدالة، ونظراً لأهمية حق الدفاع في تحقيق العدالة فإنه يعد مبدأ أساسياً لكافة الإجراءات القضائية سواء أمام القضاء الرسمي أو أمام المحكم أو الهيئة التحكيمية.

هذا، ولا يرتبط حق الدفاع بقانون معين، بل هو معطى عالمي جوهره أن يعامل الخصوم على قدم المساواة، وأن يكفل لهم على هذا النحو حق سماع الدفاع في كل ما يتعلق أو يثار بشأن النزاع⁽¹⁾.

المبحث الثاني: مضمون حق الدفاع في مسطرة التحكيم

إن احترام وضمنان حق الدفاع لكل طرف من أطراف النزاع لمن الأمور الجوهرية في الإجراءات المسطرية سواء أمام القضاء الرسمي، أو أمام هيئة التحكيم، تمهيداً لمحاكمة عادلة يمارس فيها الأطراف كافة حقوقهم في الدفاع، وصولاً إلى حكم سليم يفصل في النزاع، وهذا لن يتأتى إلا باحترام وضمنان حق

(1)-المرجع السابق، ص 211.

الدفاع لكل طرف من أطراف النزاع وبحرية تامة سواء تعلق الأمر بالحقوق الأساسية او الثانوية المشكلة لحقوق الدفاع(المطلب الأول)، فضلا عن ضرورة معاملة أطراف النزاع معاملة متساوية واحترام مبدأ المواجهة وكل هذه الضمانات لن يكفلها إلا محكم أو هيئة تحكيمية مستقلة تنظر في النزاع بتجرد وموضوعية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: أنواع حقوق الدفاع في مسطرة التحكيم

تدرج ضمن حقوق الدفاع مجموعة من الحقوق يمكن تقسيمها الى حقوق أساسية وثانوية. وتدرج ضمن الحقوق الأساسية حق إثارة الدفع- سواء الشكلي أو الموضوعي، أو الدفع بعدم القبول- وحق الإثبات وحق المرافعة.

وتتجلى الحقوق الثانوية في حق الخصم في العلم بإجراءات المسطرة، وحق الحصول على أجل لتقديم أوجه الدفاع، وحقه في الحضور في مختلف مراحل المسطرة، وحق الاستعانة بمحام.

أولا: الحقوق الأساسية:

1- حق الدفع:

الدفع بمعناه الواسع هو الوسيلة التي يستعملها الخصم ليجيب بها على دعوى خصمه، أو بعض إجراءاتها، أو ليواجه أصل الحق المدعى به أو لنفي سلطة الخصم في استعمال دعواه، فهي وسائل دفاع أطراف الدعوى-المدعى أو المدعى عليه-يستعين بها لدحض ادعاء خصمه، بقصد تلافي استجابة المحكمة لطلبات هذا الخصم، وتعدد الدفوع يعني تعدد وسائل الدفاع⁽¹⁾.

وتتنقسم الدفوع إلى دفوع شكلية ودفوع موضوعية ودفوع بعدم القبول.

(1)-احمد أبو الوفا: الدفوع في قانون المرافعات، طبعة 1995، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص 17.

الدفع الشكلية: وتتصب على إجراءات الدعوى دون المساس بموضوعها، فهي تتوجه بالأساس إلى صحة إجراءات الدعوى، والمحكمة تنظر في مدى مطابقة الدفع للقانون، وتقضي بصحة الإجراءات أو بعدم صحتها دون أن يمتد حكمها إلى جوهر الحق المدعى به، فهي مرتبطة أساسا بخرق القوانين المسطرية، ويثير الأطراف الدفع الشكلية قصد تأخير الفصل في الدعوى، خاصة وأن هذه الدفع قد توقف سير الدعوى، وتحول دون الفصل في موضوعها⁽¹⁾.

الدفع الموضوعية: وتتصب على أصل الحق المدعى به، وتهدف أساسا إلى نفيه عن طريق إصدار حكم نهائي فاصل في الموضوع⁽²⁾.

وعلى خلاف الدفع الشكلية، يجوز إثارة الدفع الموضوعية في جميع مراحل الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إعمالا لمبدأ الأثر الناشر للاستئناف⁽³⁾. ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يقع إثارته سابقا أمام محكمة الموضوع وخصوصا وأنه ليس من النظام العام.

وتعتبر الأحكام الصادرة في الدفوعات الموضوعية فاصلة في جوهر الدعوى وحائزة لقوة الشيء المقضي به على خلاف الأحكام الباتة في الشكل فقط. وهي إما دفوعا إيجابية تتعلق بتأكيد الحق المدعى به مثل الدفع بالمقاصة، وقد تكون سلبية، تقتصر على مجرد إنكار المدعى عليه لمزاعم المدعي، كإنكار

(1) - أستاذنا محمد الكشور: رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية، محاولة للتمييز بين الواقع والقانون، طبعة 2002، مطبعة النجاح الجديدة، ص 424.

(2) - المرجع السابق، ص 422.

(3) - يؤدي الأثر الناشر إلى عرض النزاع الذي سبق الفصل فيه من قبل محكمة الدرجة الأولى على محكمة الاستئناف للنظر فيه من جديد في الواقع وفي القانون مما يمكن محكمة الدرجة الثانية من النظر في جميع الأسباب المثارة خلال المرحلة الابتدائية، وبالتالي يمكن للأطراف الإدلاء بحجج ودفوعات جديدة لدعم طلباتهم، إلا أنه لا يمكنهم تقديم طلبات جديدة إعمالا للفصل 143 من ق م م، ما لم يتعلق الأمر بطلب المقاصة، أو كون الطلب الجديد لا يعنو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي.

الخطأ في دعوى التعويض، وإنكار النسب في دعوى إثبات النسب، وهي دفوع يتعين على المدعي إثباتها⁽¹⁾.

الدفع بعدم القبول: والغاية من إثارتها هي إنكار حق الخصم في رفع الدعوى، أملا في استصدار حكم بعدم قبولها قبل الفصل في موضوعها، كالدفع مثلا بانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة.

2- حق الإثبات: الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء على وجود أو عدم وجود واقعة قانونية مطروحة أمامه.

ويمثل الحق في الإثبات تكملة ضرورية لحق الدفع، حيث يستند المدعي في دعواه إلى وقائع معينة يتخذها سببا للدعوى، مثل دعوى المطالبة بالثمن في عقد البيع، وبعد توصل المدعى عليه بصحيفة الدعوى يقوم بتنفيذ هذه الادعاءات عن طريق إنكار أو تأكيد واقعة معينة، مثل نفي وجود العقد، أو تأكيد واقعة الوفاء. وإذا كان الغرض من تقرير هذه الوسائل هو تمكين الخصم من العمل على تكوين الرأي القضائي، فإن هذا لا يتحقق بمجرد تمسكه به، وإنما يقتضي هذا تمكين الخصم من إقناع القاضي أو المحكم بالوقائع التي يستند إليها.

ويقابل حق الخصم في الإثبات واجب يلقي على عاتق الخصم الآخر، في ألا يعطل هذا الحق من طرفه بسوء نية ويصل هذا الواجب إلى مدى بعيد فيفرض على هذا الأخير أن يقدم مستندات في حوزته لتمكين المدعي من إثبات حقه⁽²⁾.

(1) عبد الباسط الجميبي: مبادئ المرافعات 1974، المطبعة غير مذكورة، ص 249. للمزيد من الاطلاع حول الموضوع انظر:

ذبييل إسماعيل عمر: المرافعات المدنية، طبعة 2004، منشورات الحلبي الحقوقية، ص 337.
(2) محمد علي عويضة: م س، ص 134.

ونشير في هذا الصدد إلى أن المشرع المغربي أجاز للمحكم -أو الهيئة التحكيمية- أن يطلب ممن يحوز وسائل الإثبات الإدلاء بها حيث جاء في الفقرة الثانية 327.11 من ق م م ما يلي: "إذا كانت بيد أحد الأطراف وسيلة إثبات، جاز للهيئة التحكيمية أن تطلب منه الإدلاء بها".

وهي مبادرة تشريعية وجيهة حبذا لو تم الأخذ بها أمام القضاء الرسمي أيضا.

3-حق المرافعة: يعتبر حق المرافعة من الحقوق الأساسية التي يعترف بها القانون للخصم في مسطرة التحكيم، وهو حق الخصم في مخاطبة الهيئة التحكيمية.

هذا، وقد أجاز المشرع لهيئة التحكيم أن تعقد جلسات للمرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى، وعرض حججه وأدلتها، ولها الاكتفاء فقط بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك⁽¹⁾.

ثانيا: الحقوق الثانوية:

1-حق الخصم في العلم بإجراءات المسطرة: إن علم الخصم بالإجراءات أمر ضروري لممارسة حق الدفاع، لأنه لا يستطيع أن يباشر حقه في الدفاع إلا إذا علم بطلبات خصمه ودفعه، ولا يتسنى له مباشرة حقه في الإثبات عن طريق تنفيذ ادعاءات خصمه إلا إذا علم بالأدلة التي قدمها، وإجراءات الإثبات التي اتخذها لهذا الغرض.

وبما أن الحق في المرافعة يتضمن المجادلة فيما يقدمه الخصم الآخر من حجج واقعية وأسانيد قانونية يفترض العلم بها، فإنه من المقرر أن لكل خصم الحق في أن يعلم بكل إجراء من إجراءات النزاع الذي يكون طرفا فيه، وله

(1)-الفقرة السادسة من الفصل 14-327.

الحق أيضا في أن يعلم بموضوعه، ويمتد هذا الحق إلى كافة إجراءات المسطرة ابتداء من تقديم الطلب إلى غاية صدور الحكم، متضمنا ما يقدمه الخصم الآخر أثناء المداولة من أقوال أو أوراق أو مذكرات.

2- الحق في الحصول على أجل لتقديم أوجه الدفاع: ويقصد بذلك منح الخصم مهلة زمنية معقولة لإعداد دفاعه، وعدم مفاجأته بطلب تقديم دفاعه دون إعطائه المهلة اللازمة لإعداده، لأن الدعوى وسيلة لبلوغ الحقيقة، وتحقيق العدالة، ولا ينبغي أن تكون أداة للمناورة والمباغثة، ويقتضي هذا حماية الخصم من المفاجأة وتمكينه من مهلة كافية لإعداد دفاعه.

ومنح الخصم أجلا لإعداد الدفاع هو ضمان ضروري لمباشرة حقوقه في إثارة الدفع والإثبات والمرافعة، ومظهر لجدية احترام هذه الحقوق، وحرمان الخصم من هذا الأجل، يعني الإخلال بحقه في الدفاع، الذي يعتبر موجبا للطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي طبقا لتشريعات عديدة، ومنها التشريع المغربي.

3- حق الخصم في الحضور في جميع مراحل المسطرة: يضمن القانون للخصم الحق في الحضور أمام هيئة التحكيم في الجلسات المخصصة لنظر النزاع، سواء في جلسات المرافعة، أو الجلسات الأخرى.

وتتجلى أهمية الحق في الحضور في مساعدة الخصم على ممارسة حقه في المرافعة الشفوية وحقه في الإثبات فضلا عما له من أهمية في ممارسة حقوق الدفاع الأخرى، كالحق في إثارة الدفوع، والحق في العلم بالإجراءات.

ولا يعني حق الخصم في الحضور وجوب حضوره شخصيا، وإنما يكفي لاحترام هذا الحق تمكينه من الحضور عن طريق وكيل يمثله⁽¹⁾.

(1) محمد علي عويضة، م س، ص 143.

4-الحق في الاستعانة بمحام: لما كان الدفاع حق إجرائي أصيل، يتمثل في مجموعة من الضمانات التي تتيح للخصم تقديم وجهة نظره في النزاع الذي يكون طرفا فيه، وأن يناقش ما ورد في مسطرة التحكيم من عناصر قانونية وواقعية، فإن المشرع كفل وعزز ذلك بالتنصيص على حق الخصم في تعيين محام عنه يمثل في مسطرة التحكيم، ويدافع عن مصالحه، حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة 14-327 من ق م م ما يلي: "يجب على المدعى عليه أن يرسل خلال الموعد المنقذ عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم للمدعى عليه، ولكل واحد من المحكمين مذكرة جوابية مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء بمذكرة الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة ويرفقاها بكل الوثائق التي يريد استعمالها للإثبات أو النفي".

المطلب الثاني: علاقة مبادئ المساواة، المواجهة، استقلال المحكم

بحق الدفاع

إذا كانت الغاية الأساسية من تقرير حق الدفاع هي تمكين الخصوم من توضيح حججهم وإبداء أوجه دفاعهم وتقديم طلباتهم، وكفالة حقهم في العلم بكل الإجراءات وضمنان حقهم في الحضور للدفاع عن حقوقهم، سواء شخصا أو بواسطة محام وتمكينهم من حق المرافعة ومن كافة الحقوق المندرجة ضمن حق الدفاع، فإن ذلك لن يتأتى إلا بتقيد المحكم أثناء مسطرة التحكيم بمبادئ لا تقل أهمية عما سبق بسطه، ويتعلق الأمر بوجود احترام مبادئ المساواة بين الأطراف، المواجهة، الاستقلالية.

مبدأ المساواة :

تعد قاعدة المساواة في معاملة أطراف التحكيم، وتهيئة الفرصة المتكافئة والكاملة لكل منهم لعرض قضيتهم من القواعد الأساسية لإجراءات مسطرة التحكيم⁽¹⁾.

ويقصد بمبدأ المساواة أن يعامل أطراف مسطرة التحكيم معاملة عادلة بحيث تهيئ لكل طرف فرصة متكافئة لعرض دعواه أمام هيئة التحكيم عرضا كافيا ومتكافئا مع الطرف الآخر في النزاع.

وتتجلى أهمية إقرار مبدأ المساواة في إعطاء الفرصة لكل خصم في أن يعامل على قدم المساواة مع خصمه، وأن يتمتع بنفس الحقوق والسلطات التي يتمتع بها هذا الأخير، مثل الحق في الحضور وتقديم دفاعه وإثارة دفوعه، وإثبات ادعاءاته وتقديم ما لديه من أدلة وأقوال وشهود⁽²⁾.

وقد نص قانون المسطرة المدنية المغربي على هذا الحق في الفقرة الثالثة من المادة 327.10 والتي جاء فيها: "يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة وتهيئ لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه ودفوعاته وممارسته حقه في الدفاع"⁽³⁾.

ولا يعني وجوب احترام مبدأ المساواة احترامه من قبل المحكمين فحسب، بل أيضا من طرف أطراف النزاع أيضا خلال نظر موضوع النزاع من قبل المحكمين، وهذا يعني أنه لا يجوز لأي طرف أن يتخذ من جانب واحد أي

(1) أحمد محمد عبد الصادق، م س، ص 423.

(2) فوزي محمد سامي، م س، ص 171.

(3) ووردت الإشارة أيضا إلى المبدأ المذكور في بعض النصوص الدولية الخاصة بالتحكيم، فقد جاء في القواعد التي وضعتها لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة وتحديدا في المادة 15 ما يلي: "مع مراعاة أحكام هذه القواعد لهيئة التحكيم ممارسة التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة شريطة أن يعامل الطرفين على قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما في جميع مراحل الإجراءات فرصة كاملة لعرض قضيتهم. وفي نفس السياق تنص المادة 18 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على ما يلي: "يجب أن يعامل الطرفان على قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما الفرصة كاملة لعرض قضيتهم".

وجاء في المادة 15 من قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ما يلي: "مع مراعاة أحكام هذه القواعد لهيئة التحكيم ممارسة التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة شريطة أن تعامل الطرفين على قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما في جميع مراحل الإجراءات فرصة كاملة لعرض قضيتهم".

عمل من شأنه أن يمس مبدأ المساواة بين الطرفين أمام المحكم ومن شأنه أن يؤثر على نتيجة التحكيم، وهذا ما تم تأكيده في حكم تحكيمي جرى بموجب قواعد الغرفة التجارية الدولية والصادر في القضية عدد 4126 سنة 1984⁽¹⁾.

مبدأ المواجهة:

يعني مبدأ المواجهة حق كل خصم في أن يعلم، أو أن يمكن من العلم بما لدى الخصم الآخر من سائل الدفاع والحجج، وأن يكون هذا العلم في وقت كاف يمكنه من الرد على ما قدمه خصمه، ويثبت هذا الحق للخصمين بالتبادل ولا يقتصر على أحدهما⁽²⁾، ويتصل مبدأ المواجهة بروابط وثيقة بمبدأ المساواة بين الأطراف، إذ يفرض مبدأ المواجهة أن الأطراف أتيحت لهم الفرصة على نحو متساو لعرض ادعاءاتهم وأوجه دفاعهم.

ويترتب على عدم احترام مبدأ المواجهة، وحقوق الدفاع إجمالاً ثبوت الحق في الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي، سواء تعلق الأمر بحكم تحكيمي وطني أو دولي صادر بالمملكة المغربية (الفصلين 36-327 و 51-327 من ق م م) ويعتبر أيضاً موجبا للطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتحويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية متى تعلق الأمر بتحكيم دولي جرى خارج المملكة المغربية. (49-327 من ق م م).

وبالرجوع إلى القانون المقارن، نجد أن المادة 4-1502 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي اعتبرت عدم احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم، من بين حالات الرجوع بالبطلان على التحكيم التحكيمي، وقد دأبت محكمة النقض الفرنسية على اعتبار مبدأ المواجهة، مبدأ أساسي لا غنى عنه لسير الدعوى على نحو عادل⁽³⁾.

(1)-أشار إليه فوزي محمد سامي، م س، ص 173.

(2)-عزمي عبد الفتاح، التحكيم في القانون الكويتي، م س، ص 260.

(3)-Cass. Civ I er ch, 5 Fev. 1991

ذكرته ذة. حفيفة السيد الحداد، في مرجعها السابق، ص 466.

وينبغي احترام مبدأ المواجهة خلال جميع مراحل مسطرة التحكيم، وهو يفترض أن كل طرف كانت لديه الفرصة في أن يعرض ما يدعيه من أمور سواء كانت متصلة بالقانون أو الواقع، وأن يطلع أيضا على ادعاءات خصمه وأن يناقشها.

استقلال المحكم:

يقصد باستقلال المحكم عدم تبعيته لأي من طرفي النزاع، حتى لا يتوجه في عمله بتوجيهات أي منهما، فهو مستقل تماما عن الخصوم وعن رغباتهم. ولا يتأثر بأية علاقة قد تربطه بأحد الطرفين ويتوفر عدم الاستقلال كلما وجد المحكم في ظروف معينة، تجعله يعمل لمصلحة أحد الخصوم، فيصبح المحكم كما لو كان تابعا أو خاضعا لرأيه أو سلطته مما يؤثر على استقلاله، ولا يتعلق الاستقلال بالعاطفة، وإنما بمركز واقعي، ولهذا فهو يقدر من الناحية الموضوعية.

وتتعدد صور العلاقات التي قد تؤثر في استقلال المحكم، فقد تكون علاقة متساوية، وقد تكون علاقة تبعية، وقد تكون علاقة عمل مهنية كالمحكم الذي كان يعمل مع المحكم الآخر أو أحد الخصوم في شركة أو عمل معين، فمثل هذه العلاقة تؤثر في استقلال المحكم وحياده، حتى وإن كان العمل المشترك بينهم بعيدا كل البعد عن العمل المطلوب التحكيم بشأنه⁽¹⁾.

فالمحكم ليس طرفا في مسطرة التحكيم، وإنما مجرد شخص تمتع بثقة الخصوم، خاصة وأن إرادتهم اتجهت إلى منحه سلطة الفصل فيما شجر بينهم بحكم شأنه شأن أحكام القضاء يحوز حجية الشيء المقضي به بمجرد صدوره، ومن ثم لا يتصور أن يكون خصما وحكما في نفس الوقت⁽²⁾.

(1) محمد علي عويضة، م س، ص 185 وما بعدها.

(2) -انظر قرار محكمة النقض المصرية رقم 1154 ق جلسة 14-1-1991، أشار إليه أحمد محمد عبد الصادق في مرجعه السابق، ص 239.

وإدراكا من المشرع المغربي لأهمية مبدأ استقلال المحكم وتأثيره على حكمه، فقد ألزم المحكم بمقتضى الفصل 7-327 من م م م الذي يشعر بوجود أحد موجبات التجريح في نفسه أن يشعر الأطراف بذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقة الأطراف.

ونص المشرع المصري بدوره على وجوب استقلال المحكم، وفي معرض بت محكمة استئناف القاهرة في طعن في هذا الصدد قضت بما يلي: "إن تعبير ظروف شكوك جدية حول حياد المحكم أو استقلاله، يتسع لجميع أسباب عدم صلاحية القضاء المنصوص عليها في المادتين 146 و148 من القانون المذكور، وإن كان المشرع لم يضع تعريفا للمقصود بكل من الحيادة والاستقلال... والحيادة في ذلك، تختلف عن الاستقلال، حيث إن إثبات عدم استقلال المحكم يكون عادة أسهل لوجود مظاهر مادية تدل على روابط التبعية القائمة بين المحكم الواحد وأطراف النزاع، وتلك المظاهر المادية تكفي للشك في استقلاله حتى ولو كانت تلك الروابط ليست بالدرجة التي تؤدي إلى انحياز المحكم أو عدم حيده كما هو الحال مثلا بالنسبة لمحكم يعمل موظفا أو مستشارا بأجر لدى أحد طرفي النزاع..."⁽¹⁾.

فأين تتجلى أهمية التزام المحكم باحترام حق الدفاع؟ وما هي الآثار المترتبة على خرق حق الدفاع؟ هذا ما سوف نتطرق إليه في الفصل الثاني من هذا المقال.

(1) - دعوى رقم 120/78 ق جلسة 2004-3-30 أشار إليها أحمد محمد عبد الصادق، م س، ص 447 وما بعدها.

الفصل الثاني: أهمية واجب احترام حق الدفاع والآثار المترتبة على خرقه

تكاد تجمع أغلب التشريعات على أنه على الرغم من إعفاء المحكمين من التقيد حرفيا بالإجراءات المسطرية وترك حرية كبيرة للأطراف في تقديم دعواهم بالطريقة التي يختارونها وانتقاء القانون الواجب التطبيق على النزاع، فإن المحكم يظل ملزما بمراعاة المبادئ الأساسية في التقاضي وأهمها احترام حق الدفاع بما في ذلك احترام مبدأ المواجهة، وتمكين الخصم من الاطلاع على كل من شأنه التأثير على الحكم التحكيمي. (المبحث الأول) ولتفعيل ذلك، قررت تشريعات عديدة وأيضاً قانون المسطرة المدنية المغربي اعتبار خرق الدفاع موجبا للطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي وذلك متى تعلق الأمر بحكم تحكيمي داخلي، أو حكم تحكيمي دولي صادر في المغرب. وإذا صدر الحكم التحكيمي الدولي خارج التراب الوطني مشوباً بخرق حقوق الدفاع جاز الطعن بالاستئناف في الأوامر القاضية بتحويل الصيغة التنفيذية. (المبحث الثاني)

المبحث الأول: أهمية واجب المحكم في احترام حق الدفاع بالنسبة للأطراف

يتمتع أطراف مسطرة التحكيم بحرية كبيرة في تقديم دعواهم أمام هيئة التحكيم بالطريقة التي يختارونها، ومن مظاهر ذلك اختيار القواعد القانونية الواجبة التطبيق على النزاع. وفي حالة عدم الاتفاق تطبق هيئة التحكيم القواعد الموضوعية التي ترى أنها أكثر اتصالاً بموضوع النزاع، مع مراعاة خصوصية مسطرة التحكيم. (المطلب الأول)، وعلى الرغم من اتساع سلطات المحكم سواء كان مقيداً بالقانون أو مفوضاً بالصلح، فإنه يبقى ملزماً باحترام مبدأ المواجهة، ويتعين على المحكم أيضاً إخبار الخصم بمصدر القاعدة القانونية التي تمسك بها خصمه إعمالاً لحقه في العلم بكل ما من شأنه التأثير على الحكم التحكيمي (المطلب الثاني).

المطلب الأول: اتساع سلطات المحكم وتأثير ذلك على حقوق الأطراف

يتمتع أطراف مسطرة التحكيم بحرية كبيرة في تقديم دعوهم، وطرحها أمام الهيئة التحكيمية بالطريقة التي يختارونها.

وفي هذا الصدد ينص الفصل 18-327 من م م م على ما يلي: "تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان.

إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع، طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع، وعليها في جميع الأحوال أن تراعي شروط العقد موضوع النزاع، وتأخذ بعين الاعتبار الأعراف التجارية والعادات وما جرى عليه التعامل بين الطرفين، وإذا اتفق أي الطرفين - صراحة على تفويض هيئة التحكيم صفة وسطاء بالتراضي، تفصل الهيئة في هذه الحالة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بالقانون"⁽¹⁾.

يستفاد من مقتضيات الفصل المذكور أعلاه ما يلي:

1- يمكن أن يتفق الأطراف على قواعد قانونية معينة، يتعين على المحكم تطبيقها على موضوع النزاع.

ففي هذه الحالة لا يجوز لهيئة التحكيم أن تتجاوز هذه القواعد التي اتفق عليها الطرفان، وفي حالة اتفاقها على تطبيق قانون دولة معينة يجب على هيئة التحكيم أن تتبع القواعد الموضوعية فيه، دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، ويبدو أن المشرع المغربي وأيضاً المصري في المادة 35 من قانون التحكيم من خلال استعماله لمصطلح القواعد عوض

(1) - على مستوى التشريع المقارن، انظر المادة 39 من قانون التحكيم المصري.

مصطلح القانون، أراد إطلاق العنان للأطراف في صياغة القواعد بحرية مطلقة مع مراعاة النظام العام⁽¹⁾.

(2) -في حالة عدم اتفاق الطرفين على القواعد القانونية الواجبة التطبيق في موضوع النزاع، فقد نصت الفقرة الثانية من الفصل 10-327 من ق م م على أن هيئة التحكيم، تظل مقيدة بتطبيق القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بموضوع النزاع وهذا يخضع للسلطة التقديرية لهيئة التحكيم، ويجب على هيئة التحكيم عند تحديدها للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع مراعاة الشروط الموضوعية للعقد محل النزاع ومراعاة الأعراف التجارية في نوع المعاملة محل النزاع، وأيضا النظام العام للبلد الذي سيتم فيه التنفيذ⁽²⁾.

(3) -فضلا عن هذا وذاك، فإنه يسوغ لهيئة التحكيم، إذا فوضها أحد الأطراف صراحة بالصلح بينهما، فإنها تفصل في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف ودون التقيد بالقانون.

هذا، وإذا اتصل موضوع المعاملة موضوع النزاع بعقد، فإنه يمكن للمحكم المفوض بالصلح، أن يتحرر من توقيع الجزاء المتفق عليه بين الخصوم، أو من الالتزام بتطبيق العقد أو تنفيذ الحقوق التي يستمدها الخصوم منه تنفيذا حرفيا، لأن شرط التفويض بالصلح يعطي المحكم إمكانية الفصل في النزاع دون أن يضع في اعتباره الضمانات أو الحقوق أو الواجبات التي ورد النص عليها في اتفاق الخصوم.

وعلى مستوى العمل القضائي، فقد قضت محكمة استئناف باريس بأن هيئة التحكيم يمكنها تخفيض قيمة التعويض المنصوص عليه في العقد، إذا رأت

(1) - محمد علي عويضة، م س، ص 400.

(2) - محمد علي عويضة، م س، ص 400.

أن العدالة تقتضي ذلك معللة قرارها بأنه إذا كانت مهمة هيئة التحكيم قد تحددت في شرط التحكيم بالفصل في النزاع طبقا لقواعد العدالة، فإنه ينبغي عليها-أي هيئة التحكيم-أن تبحث عن الحل العادل الذي يتوافق مع ظروف النزاع الحاصل بين الخصوم، ولها في سبيل تحقيق ذلك أن تخفف من حدة الشروط الواردة في العقد أو استبعاد بعض النتائج التي تبدو مجحفة بأحد الخصوم ولكن دون أن يصل الأمر إلى حد التغيير في البنيان الداخلي للعقد الذي تم الاتفاق عليه بين الخصوم⁽¹⁾.

ويتعين على هيئة التحكيم أن تتقيد بالقواعد القانونية التي اتفق عليها الأطراف، تحت طائلة بطلان حكمها التحكيمي. وفي هذا الصدد قضت محكمة استئناف القاهرة بما يلي: "الاتفاق الحاصل بين طرفي التحكيم أمام هيئة التحكيم بجلسة 22-2-1999 هو المرجع في بيان نطاق التحكيم، وكان هذا الاتفاق الموقع من كل من طرفي التحكيم قد تضمن أن القانون المصري هو الواجب التطبيق على موضوع النزاع، وهو ما يعني أن الطرفين اختارا القواعد الموضوعية التي يتضمنها هذا القانون للفصل في المسائل المتنازع عليها فيما بينهما والمطروحة على التحكيم، فإن الثابت من حكم هيئة التحكيم المطعون فيه الصادر في 18-6-2000 أن الهيئة فصلت في موضوع النزاع على مقتضى العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون" ص 11 من الحكم، وإذ نعت الشركة المدعية ببطلان الحكم لاستبعاده وتجاهل تطبيق القانون الذي اتفق عليه، فإن نعيها هذا يكون في محله ذلك أن المادة 39 من قانون التحكيم تقتضي في فقرتها الأولى بأن تطبيق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان وفقا للمادة 1/53 من القانون ذاته يعتبر استبعاد القانون الذي اتفق

(1)-Paris 6 mai, 1988.

أشار إليه علي عويضة، م س، ص 404.

الطرفان على تطبيقه سببا لبطلان التحكيم بما يوجب على المحكمة والحال كما تقدم أن تقضي ببطلان الحكم المطعون فيه⁽¹⁾.

المطلب الثاني:

أهمية التزام المحكم بحق الدفاع في حماية الخصوم من المفاجأة

نظرا لاتساع سلطات المحكم سواء أكان مقيدا بقواعد القانون أو مفوضا بالصلاح، فإنه يظل ملزما باحترام مبدأ المواجهة، على اعتبار أن أي تهاون في التزام القاضي أو المحكم باحترام مبدأ المواجهة سيضر بحقوق الأطراف.

ويتعين على المحكم إحاطة الأطراف علما بما يتوصل إليه من عناصر الواقع، وما يضيفه إليها من عناصر القانون ضمانا للأطراف من المفاجأة، لأن الخصم إذا أسس دفاعه على أساس واقع معين منظورا إليه من وجهة نظر قانونية وفوجئ ببحث القاضي أو المحكم للنزاع من زوايا مختلفة تماما، سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، فإنه سيفقد القدرة على الاستفادة من حقه في الدفاع، واستنادا على ما سبق فإنه باحترام المحكم لمبدأ المواجهة فإنه يحترم مبدأ المساواة بين الأطراف⁽²⁾.

ويجب على المحكم أيضا إحاطة الخصم الآخر بمصدر القاعدة القانونية التي تمسك بها خصمه إعمالا لحقه في العلم بكل ما من شأنه التأثير على الحكم التحكيمي، وهي تمثل آراء الفقهاء وأحكام القضاء الوطني والدولي، وقانون التحكيم وأحكامه، لذا يراها البعض أنها أقرب إلى المستندات في التحكيم منها إلى مصادره، ويسري عليها ما يسري على المستندات من أحكام، بضرورة اطلاع الخصم الآخر عليها.

(1) - دعوى رقم 72 لسنة 117 ق-جلسة 8-1-2002، أشار إليه أحمد محمد عبد الصادق في مرجعه السابق، ص 406 وما بعدها.

(2) - علي محمد عويضة، م س، ص 406.

وهذا ما دفع المشرع الفرنسي إلى تطبيق نص المادة 15 من قانون المسطرة المدنية الجديد على مسطرة التحكيم، وذلك لوجوب اطلاع الخصم ليس فقط على المسائل الواقعية التي يستند إليها الخصم الآخر في ادعائه وعناصر الإثبات. وإنما كذلك على الوسائل القانونية التي يتمسك بها حتى يتمكن من تنظيم دفاعه، لأن الوسائل القانونية، وإن لم تكن ملزمة للقاضي أو المحكم، فإن مجرد طلبها يؤثر على حكمه، لذا فإن أغلب الفقه الفرنسي قد اتفق على إلزام المحكم باحترام حق الدفاع عامة ومبدأ المواجهة كمقتضى من مقتضياته بصفة خاصة.

وفي هذا السياق يرى الفقيه الفرنسي R. Perrot أن إجراءات مسطرة التحكيم بدون احترام مبدأ المواجهة تصبح غير فعالة، لذا فإنه يرى أن هيئة التحكيم لا بد أن تلتزم باحترام الضمانات الأساسية في التقاضي، وعلى رأسها حق الدفاع ومبدأ المواجهة كمقتضى من مقتضياته. وهذا أمر تستلزمه الطبيعة القضائية المهمة التي يقوم بها المحكم، سواء كان مفوض بالصلح أو غير مفوض به، وسواء اتفق الأطراف على التزامه بتطبيق هذه الضمانات أم لا، على أساس أن هذه الضمانات تعد من المسائل الملازمة لفكرة العدالة ذاتها، والالتزام باحترامها يمثل الحد الأدنى لحسن ممارسة الوظيفة القضائية أي كانت سواء في مجال التحكيم أو القضاء العادي.

ويبدو أن الفقه المصري يؤيد الفقه الفرنسي في هذا المضمار، إذ يرى ذ. فتحي والي ضرورة مراعاة المبادئ الأساسية في التقاضي أي كان مصدر إجراءات التحكيم، وكل حكم تحكيم يخل بمبدأ المواجهة يعتبر باطلا.

ويضيف قائلاً، أن مبدأ المواجهة يقتضي دعوة الأطراف لكل اجتماع أو جلسة تعقدها هيئة التحكيم، واتخاذ الإجراءات في مواجهة الطرفين، وإطلاع كل طرف على ما يقدم في القضية من مذكرات أو أوراق أو مستندات سواء قدمت

من طرف أحد الأطراف أو من أحد الخدءاء، مع إعطائه الفرصة للقيام بهذا الإطلاع والرد على هذه الأوراق والمستندات.

ويرى ذ. محمود السيد أن هيئة التحكيم ملزمة باحترام مبدأ المواجهة بين الأطراف سواء في علاقة بعضهم ببعض الآخر، وذلك، بتمكين كل طرف من العلم بما يقدمه الطرف الآخر من طلبات أو وسائل دفاع، وذلك من خلال تبليغه بها أو تمكينه من الإطلاع عليها، أو بتقديمها في حضوره، أو في علاقة الأطراف بهيئة التحكيم بأن تعرض الوسائل القانونية الواجبة التطبيق على النزاع عليهم، لمناقشتها مع إعطائهم الحق في مهلة زمنية لتقديم أوجه دفاعهم، كما لا يجوز لها أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر، ولا يجوز لها أيضا قبول الوثائق من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها⁽¹⁾.

هذا ويجدر لفت الانتباه إلى أن أغلب مراكز التحكيم الدولية، حينما تنظر في تحكيم دولي، تطبق على النزاع المرفوع إليها الأعراف الدولية.

وقد أخذ المشرع المغربي بهذا التوجه بمقتضى الفصل 44-327 من ق م م والذي ينص على ما يلي: "تحدد في اتفاق التحكيم بكل حرية، القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيمية تطبيقها على جوهر النزاع. وفي حالة عدم اختيار الأطراف القواعد المذكورة، فإن الهيئة التحكيمية تفصل في النزاع طبقا للقواعد التي تراها ملائمة.

في جميع الأحوال تأخذ الهيئة التحكيمية بعين الاعتبار مقتضيات العقد الذي يربط بين الأطراف والأعراف والعادات السائدة في ميدان التجارة"⁽²⁾.

(1) - ذكر هذه الآراء محمد علي عويضة، م س، ص 422 وما بعدها.
(2) - تقابله المادة 39 من قانون التحكيم المصري والمادة 2/1496 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي.

وتنص المادة 4/28 من القانون النموذجي للتحكيم الدولي "في جميع الأحوال تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقا لشروط العقد، وتأخذ في اعتبارها العادات المتبعة في ذلك النوع من النشاط التجاري المنطبقة على المعاملة".

وجاء في المادة 3/33 من قواعد تحكيم القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي: "وفي جميع الأحوال تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقا للشروط وبمراعاة الأعراف التجارية السارية على المعاملة"⁽¹⁾.

وإذا كان تطبيق الأعراف الدولية في مجال التحكيم الدولي أمرا واردا- ومنصوص عليه قانونا- نظرا للعلاقة الوثيقة التي تربط بين الأعراف والتحكيم، فإننا نؤيد بقوة الاتجاهين الفقهيين الفرنسي والمصري،الذين يناديان بوجود احترام حق الدفاع في حالة تطبيق الأعراف الداخلية أو الدولية، حيث يتعين على هيئة التحكيم أن تفتح باب المناقشة أمام الأطراف حول القاعدة العرفية التي ترى تطبيقها على النزاع المطروح أمامها، ويزداد هذا الالتزام أهمية في مجال العلاقات الدولية، لأن غالبية الأعراف المعمول بها في هذا المجال قد تمت صياغتها في صورة عقود دولية ذات شكل نموذجي اكتسبت طابع الإلزام من خلال تطبيقها في مراكز هيئات التحكيم الدولية، علما أن أغلب الدول النامية والفقيرة لم تشارك في تكوينها، مما يتعين معه مواجهة الأطراف بها، ورضاءهم على تطبيقها حتى تكتسب القوة الملزمة الحقيقية من خلال احترام حق الدفاع، وذلك لأن أعمال مبدأ المواجهة حول مضمون هذه الأعراف، يعد ضمانا هامة من ضمانات الدفاع، ومن خلال هذه الضمانة تكتسب الأعراف شرعيتها وقانونيتها⁽²⁾.

(1) في السياق ذاته انظر: المادة 2/29 من قواعد الهيئة الأمريكية للتحكيم.

(2) علي محمد عويضة، م س، ص 470.

المبحث الثاني: الآثار المترتبة على الإخلال بحق الدفاع

إن الالتزام بالمبادئ الأساسية لضمانات التقاضي كان نهج المشرع عند وضع القانون 08.05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، ويعتبر الطعن بالبطلان لعدم احترام حقوق الدفاع أهم ما جاء به القانون المذكور أعلاه، مسائرا التشريعات المقارنة (مثل المشرعين المصري والفرنسي) التي أخذت بهذا الطعن، ومتجاوزا بذلك المقترضات القديمة التي لم تكن تعتبر خرق حقوق الدفاع موجبا للطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي.

ويبدو أن المشرع المغربي تأثر بشكل كبير بالقانون النموذجي اليونسترال وبالاتفاقيات الدولية العديدة التي صادق عليها، ومن ذلك اتفاقية نيويورك التي جاء في مادتها الخامسة ما يلي: "يجوز للدولة المطلوب منها تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي على أرضها أو الاعتراف به، أن ترفض تنفيذ هذا الحكم، إذا قدم الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على أن... (ب) أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم، أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه...".

وتأكيدا لهذا التوجه ينص الفصل 49-327 من م م م المغربي على أنه لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتحويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية... 4-إلا إذا لم تحترم حقوق الدفاع".

وينص الفصل 51-327 من نفس القانون على ما يلي: "يكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة في مادة التحكيم الدولي، قابلا للطعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في الفصل 49-327 أعلاه".

وبذلك يكون المشرع المغربي قد ميز بين الأثر المترتب على خرق حقوق الدفاع في حكم تحكيمي وطني، وحكم تحكيمي دولي صادر في المغرب، وحكم تحكيمي دولي صادر في الخارج، حيث يكون الحكم التحكيمي قابلاً للطعن بالبطلان في الحالتين الأولى والثانية إذا خرقت حقوق الدفاع، ويجوز الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتحويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية في الحالة الثالثة.

لذلك، سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، سنخصص الأول للأثر المترتب على حقوق الدفاع في التحكيم الداخلي، وسندرس في المطلب الثاني الأثر المترتب على خرق حقوق الدفاع في التحكيم الدولي، في ضوء التشريع المغربي.

المطلب الأول: أثر خرق حقوق الدفاع في التحكيم الداخلي:

تعتبر الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم أحكاماً نهائية، لا يجوز الطعن فيها بأي وجه من الوجوه /الفصل 34-327 من ق م م بيد أن المشرع المغربي نص على إمكانية الطعن في الحكم التحكيمي بالبطلان، إذا توفرت الموجبات المنصوص عليها في الفصل 36-327 من نفس القانون ومنها خرق حقوق الدفاع.

ويمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي، ولا يتم قبوله إذا لم يقدم داخل أجل 15 يوماً من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية.

ويقدم مقال الطعن بالبطلان مباشرة أمام محكمة الاستئناف التي صدر في دائرتها الحكم التحكيمي، وذلك طبقاً للقواعد العادية.

وينبغي أن يتضمن مقال الطعن بالبطلان كافة البيانات المنصوص عليها في الفصل 142 ق م م مع مراعاة خصوصيات الطعن بالبطلان، وأن يرفق

بنسخة من الحكم التحكيمي المطعون فيه، والحكم التحكيمي الصادر بشأن الاختصاص، وحكم صحة اتفاق التحكيم والأحكام العارضة، ونسخة من اتفاق التحكيم.

ويوقف أجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم التحكيمي، كما توقف ممارسة الطعن المذكور داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي، وبدون حاجة إلى طلب إيقاف التنفيذ.

غير أنه يجوز للهيئة التحكيمية أن تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل على الأحكام التحكيمية، وتكون محكمة الاستئناف المعروض أمامها الطعن بالبطلان هي المختصة للنظر في إيقاف التنفيذ / الفصل 53-327 من ق م م (1).

ولما كانت دعوى البطلان لخرق حقوق الدفاع، لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع-على خلاف الاستئناف الذي ينشر الدعوى من جديد- فإن سلطة محكمة الاستئناف حينما تنتظر في دعوى البطلان لا تمتد إلى مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم، سواء في فهم الواقع أو تكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه أو مدى سلامة وصحة أسبابه وتناقضها، لأن ذلك تختص به محكمة الاستئناف -إعمالاً لمبدأ الأثر الناشر للاستئناف- لا محكمة البطلان.

وجاء في قرار صادر عن محكمة النقض المصرية في هذا الصدد ما يلي: "من البين أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست استئنافاً له فهي لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع، وقد حدد المشرع وعلى سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها إقامة دعوى البطلان، وهذه الحالات يوجد فيها جميعاً رابط

(1) - للمزيد من الاطلاع حول مسطرة الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي انظر: عبد اللطيف بولعاف: سلطة محكمة الاستئناف عند النظر في الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي، مقال منشور في المجلة المغربية للوساطة والتحكيم، العدد 5، سنة 2011، ص 94 وما بعدها.

مشترك يتمثل في أن تحقق أي من تلك الحالات يعني افتقار حكم التحكيم لأحد مقوماته الأساسية⁽¹⁾.

ومن تم فإن الرقابة التي تمارسها محكمة البطلان تهم الأسباب المنصوص عليها في الفصل 36-327 من ق م م على سبيل الحصر-ومنها خرق حقوق الدفاع-ولا يجب التوسع في تفسيرها، وهي رقابة خارجية لا تهدف إلى مراجعة الحكم التحكيمي في الموضوع كما عبرت عن ذلك محكمة الاستئناف ببباريس⁽²⁾.

وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 8 يوليوز 2009⁽³⁾ على الطابع الحصري لأسباب البطلان، واعتبرت أن الدفع ببطلان وثيقة التحكيم حالة غير منصوص عليها في الفصل 1502 من ق م م الفرنسي، كما أن عدم جواب الهيئة التحكيمية على المستنجات وعدم تضمين الحكم التحكيمي لما جاء في مذكرات الأطراف ولجميع دفاعاتهم كلها لا تعتبر أسبابا للطعن بالبطلان المحددة على سبيل الحصر.

هذا، ويترتب على نظر محكمة الاستئناف في دعوى البطلان إما رفضها الطلب أو قبوله.

فإذا قضت بالرفض، وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم ويكون قرارها نهائيا، ويمكن الطعن فيه بالنقض /الفصل 38-327 ق م م.

(1)- نقض طعن رقم 90 سنة 58 ق، جلسة 1991/3/24.
ذكره ذ. أحمد محمد عبد الصادق في مرجعه السابق، ص 129-130.
(2)- أشار إليه عبد اللطيف بولعلف في مقاله السابق، ص 96.
(3)- أشار إليه عبد اللطيف بولعلف في مقاله السابق، ص 96.

أما إذا أبطلت الحكم التحكيمي فإنها تثبت في جوهر النزاع، في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية، ما لم يصدر حكم البطلان لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه الفصل 37-327 ق م م.

وتقيد محكمة البطلان بالمهمة التحكيمية يفرض عليها أن ترفض الطلبات الإضافية والفرعية المقدمة إليها من قبل أطراف مسطرة التحكيم. وهو ما أكدت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 19 نونبر 1985⁽¹⁾. فالاجتهاد القضائي حدد دور محكمة البطلان في النظر فقط في الطلبات المتعلقة بموضوع التحكيم أي في النزاع الخاضع للتحكيم، لأن دورها هو نفس دور الهيئة التحكيمية وذلك احتراماً لإرادة الأطراف التي حددت موضوع نزاعهم بكل دقة.

المطلب الثاني: آثار خرق حق الدفاع في حكم تحكيمي دولي:

تعرض قانون 08.05 للطعن في الحكم التحكيمي الدولي لخرق حقوق الدفاع، وميز في هذا الصدد بين الحكم التحكيمي الدولي الصادر في المغرب، والذي يكون قابلاً للطعن بالبطلان إذا توفرت إحدى الأسباب المذكورة في الفصل 49-327 من ق م م، وقد ورد ضمنها عدم احترام حقوق الدفاع.

ويتعين رفع دعوى البطلان أمام محكمة الاستئناف التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها، ويمكن تقديم الطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي، ولا يتم قبوله إن لم يقدم داخل أجل 15 يوماً على تبليغ الحكم القابل للتنفيذ /الفصل 52-327 ق م م.

ويجدر لفت الانتباه إلى أنه إذا قضت المحكمة المرفوعة إليها مسطرة البطلان، ببطلان الحكم التحكيمي، فإنه لا يسوغ لها أن تثبت في جوهر النزاع

(1) ذكره عبد اللطيف بولعلف، م س، ص 103.

(الفصل 54-327 من ق م م)، وذلك على خلاف ما عليه الأمر في التحكيم الداخلي، حيث ينص الفصل 37-327 من ق م م على ما يلي: "إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي، تبت في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية، ما لم يصدر حكم بالإبطال لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه".

هذا، ولا يجوز الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي الصادر خارج التراب الوطني. لكن إذا صدر مشوباً بخرق حقوق الدفاع فإنه يسوغ الطعن بالاستئناف في الأوامر القاضية بتحويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية⁽¹⁾. وذلك استناداً إلى الفصل 49-327 من ق م م.

غير أن الأمر القاضي بتحويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية لا يكون محلاً لأي طعن إذا تعلق بالحكم التحكيمي الصادر -في مادة التحكيم الدولي- بالمملكة المغربية طبقاً للفصل 51-327/ف 2 من ق م م، والذي جاء فيه: "الأمر الصادر بتحويل الصيغة التنفيذية لهذا الحكم التحكيمي غير قابل لأي طعن، على أن الطعن بالبطلان يتضمن، بقوة القانون، في حدود النزاع المعروض على المحكمة طعناً في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة أو رفعا ليد الرئيس".

(1) - يختلف الاعتراف عن التنفيذ، فالأمر بالتنفيذ يحمل في طياته الاعتراف بالحكم التحكيمي، أي أن التنفيذ أوسع من الاعتراف، لأن الأول يشمل الثاني والعكس غير صحيح. فالاعتراف بالحكم التحكيمي هو أن تأمر الجهة المختصة التي يقدم إليها الطلب المذكور بإجازة الحكم ومعاينة صحته وبأن له الحجية، كأن يتقدم شخص بدعوى تكون هذه الأخيرة مؤسسة = على القرار التحكيمي، فإنه يتعين أن تأمر المحكمة بالاعتراف ليكون حجة مقبولة، وبأنه ملزم للأطراف فيما تضمنه من مسائل متنازع بشأنها. وفي مقابل ذلك فإنه حينما يلتمس صاحب المصلحة من الجهة المختصة تنفيذ الحكم التحكيمي فإن طلبه ينصرف إلى أن تحكم هذه الأخيرة بأن يتم التنفيذ باستخدام وسائل التنفيذ الجبري التي في يد سلطة البلد المستدل فيها بالحكم التحكيمي. ويعد تنفيذ الحكم التحكيمي أكثر قوة ويحتل أعلى درجة من الاعتراف بالحكم التحكيمي، لأن الأمر والحكم بالتنفيذ يقتضي أن تعترف هذه الجهة بأن الحكم التحكيمي صحيح وملزم وهو ما يجعله قابلاً للتنفيذ بواسطة السلطة القانونية.

محمد أبو العينين: دور القضاء في القضايا التحكيمية، مجلة التحكيم العربي، العدد 4، ص 74.

ومن الملاحظ أن قانون المسطرة المدنية المغربي لم يتطرق لأسباب رفض تخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، إلا أنه تطرق لأسباب استئناف الحكم القاضي بتحويل الصيغة التنفيذية في التحكيم الدولي، وحدد نفس الأسباب التي تناولتها اتفاقية نيويورك لسنة 1958 والتي صادق عليها المغرب سنة 1960، واستلهم مبادئها الكبرى واستحضر أهم مقتضياتها خاصة في قانون 08.05 بشكل لا يتعارض مع الاتفاقية التي تعتبر الإطار العام للاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها. وقد حددت الاتفاقية المذكورة شروطا إيجابية وأخرى سلبية للاعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذه، ووردت الإشارة لهذه الشروط الأخيرة في المادة الخامسة من الاتفاقية، حيث ميزت هذه الأخيرة بين الأسباب التي تثار بطلب من المطلوب في التنفيذ⁽¹⁾ ويندرج ضمنها خرق حق الدفاع الذي اعتبرته الاتفاقية موجبا لرفض الاعتراف والتنفيذ، وأسباب أخرى تثيرها من تلقاء نفسها السلطة المختصة بالبت في طلب الاعتراف أو التنفيذ وتتعلق بالنظام العام.

وهذا ما سار عليه قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الذي جعل عبء إثبات حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك على عاتق المنفذ عليه، حيث جاء في إحدى الحثيات ما يلي "... وحيث إن المستأنف عليها هي المكلفة بإثبات أي حالة من الحالات المذكورة إن اعتمدت عليها له لرد طلب الاعتراف والتنفيذ، وذلك طبقا للمادة الخامسة المشار إليها أعلاه"⁽²⁾.

(1)- تنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك على ما يلي: "لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ المقرر بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالمقرر، إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على: أ-عدم صحة اتفاق التحكيم، ب-الإخلال بحقوق الدفاع، ج-تجاوز الحكم حدود النزاع، د-عدم صحة تشكيل محكمة التحكيم، أو الإجراءات التحكيمية، هـ-أو أن الحكم لم يصبح بعد ملزما أو نهائيا".

(2)- قرار عدد 08/3875 صدر بتاريخ 25-8-2008، منشور في مجلة المحاكم المغربية، العدد 117، سنة 2008، ص:182.

وتأسيسا على ذلك فإن المحكمة المختصة التي تنظر في مسطرة الاعتراف وتنفيذ المقرر التحكيمي لا يمكنها أن تثير من تلقاء نفسها، خرق حقوق الدفاع بل المنفذ عليه. وبالتالي فإذا استطاع هذا الأخير أو ورثته في حالة وفاته إقامة الدليل على خرق حق الدفاع، فإن المقرر المتمتع بالصيغة التنفيذية سيصبح عرضة للطعن بالاستئناف، وسيتجرد من القوة التنفيذية وسيتحلل المحكوم عليه من الحكم التحكيمي الصادر في مواجهته.

خاتمة:

حاولنا من خلال هذا المقال إبراز أهمية حق الدفاع في مسطرة التحكيم باعتباره طريقاً بديلاً لفض النزاعات إلى جانب مؤسسة القضاء الرسمي، وإن لم يسد بالشكل الكافي ويقف بجوار القضاء الرسمي لتخفيف العبء على هذا الأخير بالشكل المطلوب والمتوخى. وقد قسمنا المقال إلى فصلين خصصنا الأول إلى التعريف بحق الدفاع ومضمونه، والثاني لأهمية واجب احترام حق الدفاع والآثار المترتبة على خرقه، وميزنا في هذا الصدد بين خرق حقوق الدفاع في التحكيم الداخلي، والدولي.

وكخلاصة لما تقدم، فإن النشأة الاتفاقية للتحكيم ومرونة هذه المسطرة لا تعفي المحكم من التقيد بالإجراءات الشكلية التي تفرضها مسطرة التحكيم، ولا تجعل المحكم في حل من مراعاة المبادئ الأساسية للتقاضي وعلى رأسها احترام حق الدفاع باعتباره ضماناً أساسية في مسطرة التحكيم لحسن سير المسطرة، ويقتضي ذلك احترام جوهر الحق وتمكين الخصوم من ممارسة حقهم بشكل فعلي (إثارة الدفوع، الإثبات، المرافعة..). مع مراعاة مبادئ المساواة والمواجهة والاستقلالية، لتلافي الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي، وما يترتب على ذلك من طول إجراءات التقاضي، وضياع الوقت والجهد وهو الأمر الذي تصبح معه مسطرة التحكيم عقيمة وعديمة الجدوى. ويتعين على المحكم أيضاً أن يحافظ على العلاقات الودية بين أطراف النزاع، وأن يحرص على عدم انتقال المظاهر السلبية السائدة أمام القضاء كالعنت واللذذ في الخصومة، وإلا صارت مسطرة التحكيم مسطرة قضائية صرفة تفتقد للمرونة والنجاعة.

لائحة المراجع

- عزمي عبد الفتاح عطية: قانون التحكيم الكويتي، طبعة 1990، مطبوعات جامعة الكويت.
- أحمد أبو الوفا: التحكيم في القوانين العربية، منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة الثانية، السنة غير مذكورة .
- محمد الكشور: رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية، محاولة للتمييز بين الواقع والقانون، طبعة 2002 مطبعة النجاح الجديدة.
- فوزي محمد سامي: التحكيم التجاري الدولي، طبعة 2006، دار الثقافة للنشر والتوزيع.
- أحمد محمد عبد الصادق: المرجع العام في التحكيم المصري والعربي والدولي، الطبعة الثانية 2008، دار أبو المجد للطباعة بالهرم.
- حفيظة السيد الحداد: الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، طبعة 2007، منشورات الحلبي الحقوقية.
- محمد على عويضة: حق الدفاع كضمانة إجرائية في خصومة التحكيم، منشأة المعارف، سنة الطبع غير مذكورة .
- نبيل إسماعيل عمر: المرافعات المدنية، طبعة 2004، منشورات الحلبي الحقوقية.
- حسن كيرة: المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، طبعة 1969.
- فتحي والي: قانون القضاء المدني، الوسيط، طبعة 1986.
- احمد أبو الوفا: الدفوع في قانون المرافعات، طبعة 1995، منشأة المعارف، الإسكندرية.
- عبد الباسط الجميعي: مبادئ المرافعات 1974، المطبعة غير مذكورة.
- Olivier Caprassé : Les sociétés et l'arbitrage، Editions Delta 2002